

AS
PUBLICACIÓNS
CIENTÍFICAS DA
UNIVERSIDADE
DE VIGO

Informe 2019

Universidade de Vigo, novembro de 2020
Biblioteca Universitaria
Área de Servizos Bibliométricos
Ana B. Martínez Piñeiro

Presentación

Datos relevantes de 2019

Metodoloxía

As publicacións de 2019

Dez anos de publicacións

Colaboración con outras institucións

Acceso aberto

Comparación con outras universidades

Ámbitos temáticos

Enxeñarías

Bioloxía

Química

Ecoloxía e medio ambiente

Ciencias da saúde

Ciencia e tecnoloxía agraria

Informática

Ciencias sociais

Física

Psicoloxía e educación

Ciencias da terra e xeografía

Humanidades e filoloxías

Ciencias económicas e empresariais

Ciencias dos materiais

Matemáticas e estatística

Índice de táboas e gráficas

Presentación

Presentamos neste documento información bibliométrica sobre as publicacións científicas asinadas por membros da Universidade de Vigo, segundo os datos recollidos nas bases de datos bibliográficas Web of Science (WOS), Scopus e Dialnet.

No primeiro apartado ofrecemos datos de publicación do ano 2019 procedentes das tres fontes de información.

A continuación, analizamos as publicacións dos últimos dez anos, tendo en conta algúns dos indicadores de produción e impacto extraídos de InCites, a ferramenta de análise bibliométrica de WOS. Engadimos ademais datos procedentes de Dialnet.

Nos apartados seguintes analizamos a colaboración con outras institucións e as publicacións en acceso aberto e comparamos estes indicadores cos das universidades da nosa contorna.

Finalmente, debullamos todos estes aspectos (produción, impacto, colaboración e acceso aberto) por ámbitos temáticos e comparámoslos cos resultados obtidos polas universidades da nosa contorna.

Durante o ano 2019 os centros de investigación da Universidade de Vigo (CINBIO, CIM-UVigo, CINTECX e atlantTic) pasaron a estar identificados nas bases de datos WOS e Scopus, dentro da xerarquía da Universidade de Vigo. Isto permite analizar as súas publicacións de xeito independente ás do resto da universidade.

As bases de datos asignan as publicacións aos centros de investigación cando algunha das persoas asinantes identifica o centro de investigación na súa filiación institucional. Ata agora, esta filiación non se ten identificado sempre na sinatura dos traballos, polo que a información que ofrecen as bases de datos sobre os centros de investigación da Universidade de Vigo non está completa.

En 2020 a Comisión de Investigación da Universidade de Vigo aprobou un protocolo para a normalización da filiación institucional e do nome persoal nas súas publicacións. Segundo este protocolo, as persoas que forman parte dos centros de investigación, cando publican, deben incluír na súa filiación o nome do seu centro de investigación. Deste xeito, as bases de datos poderán identificar as publicacións de cada centro, e poderemos analizalas por separado nos vindeiros informes.

Datos relevantes de 2019

Metodoloxía

Fontes e data de recuperación dos datos

Bases de datos da Web of Science e InCites

A Web of Science (WOS) é unha base de datos bibliográfica internacional e multidisciplinar que inclúe as seguintes coleccións: Science Citations Index, Social Science Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Conference Proceedings Citation Index-Science (CPCI-S), Conference Proceedings Citation Index-Social Science & Humanities (CPCI-SSH), Book Citation Index– Science (BKCI-S), Book Citation Index–Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH) e Emerging Sources Citation Index (ESCI). WOS ofrece unha ferramenta bibliométrica, InCites, que permite obter indicadores das publicacións científicas recollidas nas súas bases de datos, incluíndo a colección ESCI desde 2005.

Os datos foron recuperados de InCites o 1 de outubro de 2020; o contido procede dos datos indexados en WOS o día 31 de agosto de 2020.

Scopus

Scopus é unha base de datos bibliográfica internacional e multidisciplinar que recolle información sobre case 70 millóns de publicacións científicas de diferentes editoriais e tipos (artigos, comunicacións, capítulos, monografías...). Empregamos a base de datos Scopus para completar a información das publicacións do ano 2019 proporcionada por WOS.

Os datos foron recuperados de Scopus o día 22 de outubro de 2020.

Dialnet

Dialnet é unha base de datos de literatura científica hispana construída de xeito colaborativo por bibliotecas universitarias e de centros de investigación (entre eles a Biblioteca Universitaria de Vigo). Inclúe artigos de revistas, teses, libros, capítulos, reseñas e actas de congresos. A maioría do seu contido procede das ciencias humanas, xurídicas e sociais.

Os datos foron recuperados de Dialnet o día 1 de outubro de 2020.

Indicadores

Número de documentos e distribución segundo a tipoloxía e os ámbitos temáticos

Número de documentos recollidos en WOS, Scopus e Dialnet asinados por persoas vinculadas á Universidade de Vigo. Incluímos todos os tipos de documentos que proporcionan e a porcentaxe de cada tipo, así como a súa distribución por ámbitos temáticos ou áreas.

Número e porcentaxe de documentos publicados en revistas JCR

Non todos os documentos indexados en WOS proceden de revistas incluídas en JCR. Proporcionamos o número de documentos publicados en revistas incluídas en JCR, e a porcentaxe con respecto ao total dos documentos recollidos en WOS.

Impacto normalizado

Empregamos o indicador CNCI (Category Normalized Citation Impact) proporcionado por InCites. Este indicador calcúlase comparando as citas obtidas coa media das citas recibidas polos documentos do mesmo tipo, ano de publicación e o ámbito temático. Preséntase coma un número decimal no que o

valor 1 indicaría a media mundial. Así, obter un 1,2 indica que a universidade recibe un 20% máis de citas que a media mundial, e un 0,9 indica que recibe un 10% menos que a media mundial.

Número e porcentaxe de documentos publicados en colaboración con institucións doutros países

A información proporcionada por WOS permite identificar os documentos publicados en colaboración con persoas vinculadas a institucións estranxeiras, o seu número e porcentaxe con respecto ao total. Ademais, podemos identificar as institucións (españolas e estranxeiras) e os países cos que máis documentos publicaron membros da Universidade de Vigo segundo a información proporcionada por WOS e Scopus.

Número e porcentaxe de documentos publicados en acceso aberto

Tanto WOS como Scopus permiten limitar os resultados das buscas a documentos publicados en acceso aberto. Isto nos permite coñecer a evolución do número e porcentaxe de publicacións en acceso aberto asinadas por membros da Universidade de Vigo e a súa distribución temática.

Porcentaxe de citas recibidas polos documentos publicados en acceso aberto

WOS proporciona o número de citas que teñen recibido os documentos publicados nun ano. Se limitamos a busca a documentos publicados en acceso aberto, podemos comparar a porcentaxe de documentos publicados en acceso aberto coa porcentaxe das citas que recibiron estes documentos con respecto ao total de citas recibidas polo conxunto de todos os documentos publicados ese ano.

Número e porcentaxe de documentos publicados en revistas JCR por cuartil (Q1, Q2, Q3 e Q4)

As revistas incluídas en JCR preséntanse ordenadas en función do seu factor de impacto e, por ámbito temático, organízanse en cuartís; o Q1 é o das revistas con índice de impacto máis alto. Estudamos o número de documentos publicados pola Universidade de Vigo en revistas situadas nos cuartís Q1, Q2, Q3 e Q4 do seu ámbito temático en JCR e a porcentaxe con respecto ao total dos documentos publicados en revistas incluídas en JCR.

Porcentaxe de documentos citados

Este indicador proporcionado por InCites refírese aos documentos que recibiron cando menos unha cita segundo a Web of Science e a porcentaxe con respecto ao total dos documentos analizados.

Número de citas recibidas

Este número indica o total das citas recibidas polos traballos publicados nun ano e recollidas nas bases de datos empregadas.

Media de citas por documento e por ano

Este indicador refírese á media de citas recibidas polos documentos publicados nun ano e recollidas en WOS, tendo en conta os anos transcorridos dende a súa publicación.

Media de citas por documento

Na comparación coas outras universidades empregamos a media de citas que recibe cada universidade por documento publicado entre os anos 2010 e 2019.

Ámbitos do estudo

Ámbito temporal

Para a realización deste estudo limitamos a busca aos traballos publicados entre os anos 2010 e 2019.

Ámbitos temáticos

Dedicamos un apartado específico á análise das publicacións por ámbitos temáticos, para o que elaboramos unha clasificación propia a partir da clasificación temática de Web of Science. Esta conta con 254 áreas, que agrupamos en 15 grandes ámbitos. Ofrecemos no anexo a correspondencia entre os ámbitos que aquí presentamos e as áreas WOS.

Nos outros apartados deste estudo empregamos a clasificación de Scopus, para os datos tomados desa base de datos, e a clasificación ANVUR, que proporciona InCites, para os datos tomados de WOS. No caso de Dialnet, utilizamos as áreas de coñecemento nas que esta base de datos clasifica autores e autoras.

As publicacións de 2019

Presentamos neste apartado os datos xerais sobre as publicacións de 2019 asinadas por membros da Universidade de Vigo recollidas nas bases de datos bibliográficas Web of Science, Scopus e Dialnet.

WOS
Número de documentos: 1505

Scopus
Número de documentos: 1516

Ámbitos temáticos

Ámbito	Número e porcentaxe de documentos	
Enxeñaría industrial e da información	491	37%
Bioloxía	453	34%
Química	357	27%
Medicina	247	18%
Psicoloxía	189	14%
Ciencias da agricultura e veterinaria	168	13%
Matemáticas e informática	164	12%
Física	150	11%
Economía e estatística	148	11%
Enxeñaría civil	146	11%
Historia, filosofía e pedagogía	129	10%
Ciencias da terra	118	9%
Ciencias sociais	100	7%
Arte e humanidades	73	5%

Ámbitos temáticos

Ámbito	Número e porcentaxe de documentos	
Enxeñaría	276	18%
Agricultura e bioloxía	269	18%
Informática	245	16%
Ciencias sociais	237	16%
Ciencias medioambientais	203	13%
Química	194	13%
Medicina	180	12%
Bioquímica, xenética e bioloxía molecular	174	11%
Física e astronomía	165	11%
Matemáticas	133	9%
Ciencias dos materiais	124	8%
Ciencias da terra	109	7%
Enxeñaría química	98	6%
Energía	84	6%
Artes e humanidades	67	4%
Empresa, xestión e contabilidade	61	4%
Inmunoloxía e microbioloxía	51	3%
Economía, econometría e finanzas	50	3%
Outros	248	16%

WOS**Colaboración**

Os 10 primeiros países colaboradores

<i>País</i>	<i>Número de documentos</i>
Portugal	201
USA	134
Italia	110
UK	87
Francia	72
Alemaña	63
Brasil	49
Canadá	39
China	33
Australia	32

Scopus**Colaboración**

Os 10 primeiros países colaboradores

<i>País</i>	<i>Número de documentos</i>
Portugal	231
USA	124
Italia	116
Ucraina	85
Alemaña	61
Francia	59
Brasil	47
Australia	38
China	34
Ecuador	34

As 10 primeiras institucións colaboradoras

<i>Institución</i>	<i>Número de documentos</i>
Universidade de Santiago de Compostela	130
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)	78
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)	39
Universidade do Porto	58
Universidad de Granada	33
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)	20
Universidade da Coruña	59
Marche Polytechnic University	20
University of Zagreb	8
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)	12

As 10 primeiras institucións colaboradoras

<i>Institución</i>	<i>Número de documentos</i>
Universidade de Santiago de Compostela	137
Universidade da Coruña	63
Universidade do Porto	58
Universidade do Minho	40
Consejo Superior de Investigaciones Científicas	33
Universidad de Extremadura	30
Universidade de Aveiro	29
Universidad Complutense de Madrid	29
Universidad de Granada	28
Universidad Autónoma de Madrid	25

Acceso aberto en Scopus

478 documentos publicados en acceso aberto
31,53% do total

Porcentaxe de publicacións en acceso aberto por ámbitos

Acceso aberto en WOS

591 documentos publicados en acceso aberto
39,27% do total

Porcentaxe de publicacións en acceso aberto por ámbitos

WOS

Acceso aberto e colaboración internacional por ámbitos temáticos

DIALNET

Número de documentos: 1289

Tipoloxía documental

DIALNET

Áreas

Áreas con máis de 10 documentos en 2019

Área	Número de publicacións	porcentaxe de publicacións	Área	Número de publicacións	porcentaxe de publicacións
Comunicación Audiovisual e Publicidade	99	7,68%	Arqueoloxía	20	1,55%
Didáctica e Organización Escolar	70	5,43%	Botánica	19	1,47%
Fisioloxía Vexetal	69	5,35%	Comercialización e Investigación de Mercados	19	1,47%
Fisioterapia	64	4,97%	Teoría do Sinal e Comunicacions	18	1,40%
Educación Física e Deportiva	60	4,65%	Economía Financeira e Contabilidade	18	1,40%
Filoloxía Galega e Portuguesa	58	4,50%	Dereito Procesual	17	1,32%
Teoría e Historia da Educación	55	4,27%	Linguística Xeral	17	1,32%
Dereito Administrativo	54	4,19%	Filoloxía Inglesa	16	1,24%
Tradución e Interpretación	53	4,11%	Estratigrafía	16	1,24%
Economía Aplicada	49	3,80%	Lingua Española	16	1,24%
Dereito do Traballo e da Seguridade Social	48	3,72%	Teoría da Literatura e Literatura Comparada	16	1,24%
Enxeñaría Telemática	46	3,57%	Pintura	15	1,16%
Personalidade, Avaliación e Tratamento Psicolóxico	45	3,49%	Socioloxía	15	1,16%
Psicoloxía Básica	45	3,49%	Química Física	15	1,16%
Física Aplicada	40	3,10%	Historia da Arte	15	1,16%
Literatura Española	38	2,95%	Tecnoloxía de Alimentos	15	1,16%
Psicoloxía Evolutiva e da Educación	36	2,79%	Nutrición e Bromatoloxía	15	1,16%
Organización de Empresas	35	2,72%	Dereito Constitucional	15	1,16%
Ecoloxía	34	2,64%	Dereito Romano	14	1,09%
Enxeñaría Química	32	2,48%	Enxeñaría de Sistemas e Automática	13	1,01%
Edafoloxía e Química Agrícola	31	2,40%	Zooloxía	13	1,01%
Historia Contemporánea	29	2,25%	Traballo Social e Servizos Sociais	12	0,93%
Didáctica das Ciencias Experimentais	28	2,17%	Dereito Internacional Público e Relacións Internacionais	12	0,93%
Didáctica da Expresión Corporal	27	2,09%	Química Analítica	12	0,93%
Dereito Mercantil	26	2,02%	Estatística e Investigación Operativa	12	0,93%
Dereito Financeiro e Tributario	25	1,94%	Análise Xeográfica Rexional	11	0,85%
Linguaxes e Sistemas Informáticos	23	1,78%	Producción Vexetal	11	0,85%
Ciencia Política e da Administración	23	1,78%	Métodos de Investigación e Diagnóstico en Educación	11	0,85%
Dereito Penal	23	1,78%	Matemática Aplicada	11	0,85%
Xeografía Física	22	1,71%			

Dez anos de publicacións

Os datos de publicacións da Universidade de Vigo dos últimos 10 anos recollidas en WOS continúan a tendencia crecente, recuperando e superando en 2019 os datos dos anos anteriores.

Continúa tamén a súa tendencia asentende a porcentaxe de documentos publicados en revistas incluídas en Journal Citation Reports (JCR) e o número de documentos publicados en revistas do primeiro cuartil.

Táboa 1. Evolución anual dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo recollidos en WOS, co número e porcentaxe de documentos en revistas incluídas en JCR e o impacto normalizado

Ano	Núm docs en WOS	Núm docs en revistas JCR	% docs en revistas JCR	Impacto normalizado
2010	1232	885	71,83%	0,96
2011	1238	899	72,62%	0,91
2012	1247	890	71,37%	0,95
2013	1374	961	69,94%	1,10
2014	1386	936	67,53%	1,02
2015	1409	956	67,85%	0,96
2016	1445	989	68,44%	0,99
2017	1479	1024	69,24%	1,05
2018	1438	1062	73,85%	1,17
2019	1505	1208	80,27%	1,01
Total	13753	9810	71,33%	1,02

Gráfica 1. Evolución anual do número de traballos da Universidade de Vigo indexados en WOS e o número de documentos publicados en revistas incluídas en JCR

Gráfica 2. Evolución anual do número de documentos publicados en cada cuartil de JCR: Q1, Q2, Q3 e Q4

Para observar a distribución temática dos documentos indexados en WOS empregamos a clasificación máis ampla que ofrece InCites, ANVUR, esquema oficial do *Consiglio Universitario Nazionale* de Italia. Na primeira gráfica representamos a distribución temática das publicacións asinadas por algún membro da Universidade de Vigo. A continuación, presentamos a distribución temática relativa das publicacións, que amosa o peso das publicacións da Universidade de Vigo en cada área con respecto ao total das publicacións indexadas en WOS en cada unha delas.

Gráfica 3. Documentos publicados por membros da Universidade de Vigo entre 2010 e 2019 recollidos en WOS, por ámbitos temáticos

Gráfica 4. Distribución temática relativa das publicacións da Universidade de Vigo en WOS (2010-2019)

En Dialnet, a evolución anual das publicacións asinadas por membros da Universidade de Vigo é irregular.

Gráfica 5. Evolución anual do número de traballos da Universidade de Vigo indexados en Dialnet

Para observarmos a distribución temática dos documentos publicados pola Universidade de Vigo entre 2010 e 2019 indexados en Dialnet, empregamos a adscrición dos autores/as a áreas de coñecemento. Na gráfica seguinte incluimos só as áreas que contan cun mínimo de 200 documentos publicados entre 2010 e 2019.

Gráfica 6. Distribución por áreas dos documentos publicados pola Universidade de Vigo entre 2010 e 2019 indexados en Dialnet

Colaboración con outras institucións

A vinculación institucional das persoas que comparten autoría cos membros da Universidade de Vigo nas súas publicacións científicas permite observar a colaboración da nosa institución con outras e con outros países. O número de documentos en colaboración con institucións doutros países continúa a súa tendencia ascendente. Observamos ademais que o impacto normalizado destas publicacións é superior ao impacto medio do total das publicacións.

Táboa 2. Evolución dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo en colaboración con persoas vinculadas a institucións doutros países

Ano	Número doc en WOS	Número doc en colaboración internacional	% colaboración internacional	Impacto normalizado documentos en colaboración	Impacto normalizado global
2010	1232	381	30,93%	1,45	0,96
2011	1238	391	31,58%	1,04	0,91
2012	1247	423	33,92%	1,20	0,95
2013	1374	493	35,88%	1,20	1,10
2014	1386	566	40,84%	1,27	1,02
2015	1409	578	41,02%	1,31	0,96
2016	1445	645	44,64%	1,45	0,99
2017	1479	657	44,42%	1,27	1,05
2018	1438	677	47,08%	1,68	1,17
2019	1505	702	46,64%	1,23	1,01
Total	13753	5513	40,09%	1,33	1,01

Gráfica 7. Evolución anual dos documentos publicados en colaboración internacional e impacto normalizado deses documentos en comparación co impacto normalizado global

Gráfica 8. Países cos que se teñen publicado máis documentos entre 2010 e 2019 segundo a información recollida en WOS. O tamaño dos círculos é proporcional ao número de documentos indexados. Gráfica proporcionada por InCites.

Táboa 3. Institucións que máis documentos publicaron en colaboración coa Universidade de Vigo entre os anos 2010 e 2019 segundo a información recollida en WOS¹

<i>Institución</i>	<i>País</i>	<i>Número de doc en WOS</i>	<i>% doc en JCR</i>	<i>Impacto normalizado</i>	<i>Tipo de organización</i>
University of Santiago De Compostela	SPAIN	1127	77,82%	0,93	Academic
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)	SPAIN	818	93,40%	1,90	Research Council
Universidade do Porto	PORTUGAL	457	90,37%	1,51	Academic
Universidade da Coruna	SPAIN	353	76,49%	2,66	Academic
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)	FRANCE	325	84,00%	3,00	Research Council
Universidade do Minho	PORTUGAL	284	72,54%	1,17	Academic
Universidade de Aveiro	PORTUGAL	208	82,21%	1,11	Academic
CSIC - Instituto de Investigaciones Marinas (IIM)	SPAIN	207	94,69%	0,98	Research Institute
Universidade de Lisboa	PORTUGAL	198	89,90%	3,97	Academic
Spanish Institute of Oceanography	SPAIN	187	96,26%	1,06	Research Institute
Complutense University of Madrid	SPAIN	181	85,64%	3,86	Academic
University of Oviedo	SPAIN	171	86,55%	2,29	Academic
Universidade Nova de Lisboa	PORTUGAL	165	89,70%	0,90	Academic
Universidad de Extremadura	SPAIN	155	67,74%	0,98	Academic

¹ Recollemos os nomes das institucións tal como están incluídas en WOS

Complejo Hospitalario Universitario de Vigo	SPAIN	154	87,66%	0,62	Health
University of Granada	SPAIN	151	81,46%	1,74	Academic
Helmholtz Association	GERMANY (FED REP GER)	149	73,15%	2,98	Nonprofit
University of Salamanca	SPAIN	140	82,14%	1,14	Academic
Universidad Politécnica de Madrid	SPAIN	139	68,35%	2,19	Academic
University of Barcelona	SPAIN	130	86,92%	5,14	Academic
University of Basque Country	SPAIN	126	88,89%	1,23	Academic
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela	SPAIN	126	90,48%	0,84	Health
Universidade de Sao Paulo	BRAZIL	123	86,99%	5,25	Academic
Universidade de Coimbra	PORTUGAL	115	74,78%	1,17	Academic
Universite Paris Saclay	FRANCE	110	72,73%	6,22	Academic
University of Texas System	USA	106	63,21%	3,92	Academic System
Universidad de Leon	SPAIN	103	87,38%	0,87	Academic
Autonomous University of Barcelona	SPAIN	99	78,79%	0,95	Academic
University of Texas Austin	USA	96	59,38%	4,28	Academic
Universidad Nacional Autonoma de Mexico	MEXICO	95	91,58%	0,96	Academic
CIBER - Centro de Investigacion Biomedica en Red	SPAIN	92	95,65%	1,50	Research Institute
Polytechnic Institute of Porto	PORTUGAL	92	51,09%	0,98	Academic
University of Tras-os-Montes & Alto Douro	PORTUGAL	88	69,32%	1,43	Academic
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)	ITALY	87	94,25%	1,69	Research Council
Autonomous University of Madrid	SPAIN	87	81,61%	1,13	Academic
CEA	FRANCE	86	70,93%	8,23	Research Institute
Lund University	SWEDEN	86	95,35%	7,20	Academic
University of Zaragoza	SPAIN	85	88,24%	0,71	Academic
Basque Foundation for Science	SPAIN	84	92,86%	2,36	Research Institute
Polytechnic University of Catalonia	SPAIN	82	69,51%	1,11	Academic
University of Murcia	SPAIN	81	55,56%	0,92	Academic
CIC biomaGUNE	SPAIN	80	92,50%	2,39	Research Institute
University of Valencia	SPAIN	78	69,23%	1,49	Academic
Sorbonne Universite	FRANCE	77	89,61%	8,24	Academic
CSIC - Instituto de Ciencias del Mar (ICM)	SPAIN	76	93,42%	1,49	Research Institute
Universidad Nacional de Educacion a Distancia (UNED)	SPAIN	72	70,83%	8,38	Academic
University of California System	USA	72	90,28%	2,96	Academic System
Universite de Pau et des Pays de l'Adour	FRANCE	71	95,77%	1,24	Academic
University of Sevilla	SPAIN	71	90,14%	1,21	Academic
INRAE	FRANCE	69	91,30%	2,24	National Academy

GSI Helmholtz-Center for Heavy Ion Research	GERMANY (FED REP GER)	68	72,06%	1,60	Nonprofit
University of London	ENGLAND	67	88,06%	10,01	Academic System
Universidad de Valladolid	SPAIN	67	86,57%	1,04	Academic
Universidad Politecnica Salesiana	ECUADOR	65	18,46%	0,39	Academic
Aarhus University	DENMARK	64	98,44%	10,20	Academic
Complejo Hospitalario Universitario de Ourense	SPAIN	62	88,71%	0,75	Health
Universidad de Cantabria	SPAIN	61	78,69%	6,54	Academic
INESC	PORTUGAL	61	45,90%	0,96	Nonprofit
Universite de Bordeaux	FRANCE	60	78,33%	9,79	Academic
Universidad de Malaga	SPAIN	60	73,33%	1,16	Academic
KU Leuven	BELGIUM	58	93,10%	11,06	Academic
University of Copenhagen	DENMARK	56	91,07%	11,47	Academic
Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Tecnicas (CONICET)	ARGENTINA	56	94,64%	1,71	Government
Universidad de Castilla-La Mancha	SPAIN	56	78,57%	1,57	Academic
University of Edinburgh	SCOTLAND	55	94,55%	11,70	Academic
Universite de Montpellier	FRANCE	55	90,91%	10,85	Academic
Universite de Strasbourg	FRANCE	55	96,36%	10,18	Academic
Universites de Strasbourg Etablissements Associes	FRANCE	55	96,36%	10,18	Academic System
Chalmers University of Technology	SWEDEN	55	67,27%	2,17	Academic
University of Antwerp	BELGIUM	52	98,08%	11,16	Academic
Universita Ca Foscari Venezia	ITALY	52	100,00%	0,75	Academic

Acceso aberto

O acceso aberto é, segundo a UNESCO, o acceso gratuíto á información e ao uso sen restricións dos recursos dixitais por parte de todas as persoas². Web of Science distingue cinco tipos de acceso aberto (dourado DOAJ, dourado outros, bronce, verde publicado e verde aceptado)³ que poden ser analizados de xeito independente. Para este estudo optamos por tomar os datos do conxunto das publicacións en acceso aberto, sen distinción.

A Universidade de Vigo continúa un ano máis aumentando a porcentaxe de documentos publicados en acceso aberto. Na seguinte táboa podemos observar a evolución desa porcentaxe así como a evolución da porcentaxe de citas recibidas polos artigos publicados en aberto en relación co total das citas recibidas, e a diferenza entre o impacto normalizado dos documentos en acceso aberto e o impacto normalizado do conxunto de documentos publicados pola Universidade de Vigo e indexados en WOS.

Táboa 4. Evolución do número de publicacións da Universidade de Vigo en acceso aberto indexadas en WOS, coa porcentaxe de documentos con respecto ao total, a porcentaxe de citas obtidas por estes documentos con respecto ao total de citas, o impacto normalizado acadado polo conxunto das publicacións e o impacto normalizado acadado polas publicacións en acceso aberto

Ano de publicación	Núm docs en WOS	Núm docs en acceso aberto	% docs en acceso aberto	Núm total de citas recibidas	Núm citas recibidas acceso aberto	% citas recibidas polos docs en acceso aberto	Impacto normalizado global	Impacto normalizado acceso aberto
2010	1232	237	19,24%	28939	7055	24,38%	0,96	1,15
2011	1238	269	21,73%	24388	7167	29,39%	0,91	1,21
2012	1247	287	23,02%	30292	12124	40,02%	0,95	0,99
2013	1374	357	25,98%	22321	4638	20,78%	1,10	0,93
2014	1386	366	26,41%	17952	4604	25,65%	1,02	0,90
2015	1409	427	30,31%	15778	4369	27,69%	0,96	0,99
2016	1445	447	30,93%	16023	8083	50,45%	0,99	1,48
2017	1479	531	35,90%	10763	4375	40,65%	1,05	1,21
2018	1438	528	36,72%	9767	5553	56,85%	1,17	1,64
2019	1505	591	39,27%	3443	1274	37,00%	1,01	0,91
Total	13753	4040	29,38%	179666	59242	32,97%	1,02	1,16

Gráfica 9. Evolución anual do número total de documentos asinados por membros da Universidade de Vigo indexados en WOS, número de documentos publicados en acceso aberto, impacto

² <https://es.unesco.org/open-access/%C2%BFque-es-acceso-abierto>

³ http://images.webofknowledge.com/WOKRS522_2R1/help/es_LA/WOS/hp_results.html

normalizado acadado polo total dos documentos e impacto normalizado acadado polos documentos publicados en acceso aberto

En relación coa contorna, a evolución da porcentaxe de documentos publicados en acceso aberto pola Universidade de Vigo non amosa diferenzas apreciables. Cómpre destacar que os datos da nos universidade se atopan por debaixo das medias europea, española e galega.

Gráfica 10. Evolución das porcentaxes de documentos publicados en acceso aberto pola Universidade de Vigo, media mundial, media dos países da Unión Europea, media das institucións españolas e media das tres universidades galegas

Observamos a continuación a porcentaxe de documentos publicados en acceso aberto con respecto ao total de publicacións da Universidade de Vigo (2010-2019) indexadas en WOS, por ámbitos temáticos, empregando a clasificación ANVUR.

Gráfica 11. Porcentaxe de documentos publicados en acceso aberto por ámbitos ANVUR

Comparación con outras universidades

Para situar os datos das publicacións científicas producidas pola Universidade de Vigo no seu contexto, amosamos a continuación indicadores de produción, acceso aberto, colaboración e impacto das tres universidades galegas e outras tres universidades do Eixo Atlántico: Universidade do Porto, Universidade do Minho e Universidade de Aveiro. A continuación, en gráficas, amosamos a evolución anual dos datos das seis universidades.

Táboa 5. Comparativa dos principais indicadores de produción, acceso aberto, colaboración e impacto das publicacións das universidades do Eixo Atlántico entre 2010 e 2019

	Núm doc en WOS	% doc en JCR	% doc acceso aberto	% colaboración internacional	% doc citados	Media de citas por doc	Impacto normalizado
Universidade do Porto	46700	78%	32,75	46,58	75,15	13,85	1,25
Universidade de Aveiro	21770	74%	23,97	49,23	78,18	12,72	1,08
Universidade do Minho	21153	65%	38,17	47,16	73,32	13,17	1,17
Universidade de Santiago de Compostela	20847	76%	37,38	43,63	74,75	14,11	1,14
Universidade de Vigo	13753	71%	29,38	41,71	74,89	13,06	1,02
Universidade da Coruña	11148	72%	32,55	31,50	66,88	10,05	1,02
Total / Media	125257	73%	32,27	44,63	74,08	12,99	1,14

Gráfica 12. Evolución anual do número de documentos indexados en WOS

Gráfica 13. Evolución anual da porcentaxe de documentos publicados en colaboración con institucións estranxeiras

Gráfica 14. Evolución anual da porcentaxe de documentos publicados en acceso aberto

Ámbitos temáticos

Neste apartado centramos a atención nas publicacións da Universidade de Vigo por ámbitos temáticos. Empregamos para isto unha clasificación propia elaborada a partir da clasificación de Web of Science, agrupando en 15 grandes ámbitos as 254 áreas de WOS (vid. anexo).

Táboa 6. Datos de produción, colaboración, acceso aberto e impacto dos documentos producidos pola Universidade de Vigo entre 2010 e 2019, por ámbitos temáticos

Ámbito	Núm doc WOS	% doc en JCR	% colaboración internacional	% doc acceso aberto	Impacto normalizado
Enxeñaría	3289	67%	44	19	1,11
Biología	2083	92%	55	36	1,01
Química	2051	95%	49	16	1,07
Ecología e medioambiente	1550	91%	50	26	1,00
Ciencias da saúde	1284	89%	37	32	1,00
Ciencia e tecnoloxía agraria	1205	93%	48	22	1,28
Informática	1063	47%	46	16	0,97
Ciencias sociais	1048	46%	22	48	0,71
Física	969	76%	53	32	1,72
Psicoloxía e educación	925	33%	15	28	0,60
Ciencias da terra e xeografía	906	86%	60	34	1,04
Humanidades e filoloxías	852	17%	10	42	0,74
Ciencias económicas e empresariais	652	74%	35	23	0,84
Ciencias dos materiais	631	91%	50	21	1,29
Matemáticas e estatística	600	91%	45	30	0,97

Gráfica 15. Comparación dos principais datos de produción e impacto dos diferentes ámbitos (publicacións da Universidade de Vigo entre 2010 e 2019)

A continuación, amosamos a evolución dos indicadores de produción, acceso aberto, colaboración e impacto para cada un dos ámbitos, xunto coa comparación cos datos acadados polas universidades da nosa contorna.

Enxeñarías

Táboa 7a. Enxeñarías. Evolución dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo indexados en WOS

Ano	Núm doc en WOS	% doc en JCR	% colaboración internacional	% doc acceso aberto	Impacto normalizado	% doc citados	Citas recibidas	Citas por doc e ano
2010	321	68%	31	14	1,05	81	8541	2,66
2011	299	70%	32	8	0,91	79	6051	2,25
2012	322	69%	37	13	0,99	82	5670	2,20
2013	329	62%	40	13	1,17	78	5295	2,30
2014	338	60%	44	13	1,15	76	4252	2,10
2015	338	61%	48	20	1,27	77	4181	2,47
2016	349	63%	49	19	1,15	72	4287	3,07
2017	370	66%	51	28	1,29	79	3232	2,91
2018	317	70%	54	26	1,06	74	1715	2,71
2019	306	84%	53	31	1,03	64	781	2,55

Gráfica 16a. Enxeñarías. Evolución anual dos indicadores de produción, impacto e acceso aberto

Táboa 8a. Enxeñarías. Comparación dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo entre 2010 e 2019 indexados en WOS, cos datos das universidades da contorna

	Núm doc en WOS	% doc en JCR	% colaboración internacional	% doc acceso aberto	Impacto normalizado	% doc citados	Citas recibidas	Citas por doc
Universidade de Vigo	3289	67%	44	19	1,11	76	44005	13,38
Universidade do Porto	9624	59%	43	18	1,19	74	124441	12,93
Universidade de Aveiro	5770	59%	48	15	1,11	73	68559	11,88
Universidade do Minho	5394	55%	42	27	1,19	72	62858	11,65
Universidade de Santiago de Compostela	1869	78%	48	22	1,04	81	27460	14,69
Universidade da Coruna	1798	65%	31	22	0,87	73	15943	8,87

Gráfica 17a. Enxeñarías. Comparación do número de documentos indexados en WOS publicados entre 2010 e 2019 e o impacto normalizado

Biología

Táboa 7b. Biología. Evolución dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo indexados en WOS

Ano	Núm doc en WOS	% docs en JCR	% colaboración internacional	% doc acceso aberto	Impacto normalizado	% doc citados	Citas recibidas	Citas por doc e ano
2010	205	92%	43	30	1,17	90	6479	3,16
2011	207	87%	52	31	1,12	95	6105	3,28
2012	184	91%	43	29	1,07	88	11741	7,98
2013	214	95%	53	30	1,01	94	4284	2,86
2014	212	91%	61	36	0,92	93	3247	2,55
2015	180	94%	56	34	0,86	93	2421	2,69
2016	196	92%	62	42	1,03	91	2443	3,12
2017	219	92%	63	47	1,01	87	2009	3,06
2018	207	97%	58	42	1,02	81	1212	2,93
2019	259	91%	58	41	0,90	64	594	2,29

Gráfica 16b. Biología. Evolución anual dos indicadores de produción, impacto e acceso aberto

Táboa 8b. Bioloxía. Comparación dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo entre 2010 e 2019 indexados en WOS, cos datos das universidades da contorna

	Núm doc en WOS	% doc en JCR	% colaboración internacional	% doc acceso aberto	Impacto normalizado	% doc citados	Citas recibidas	Citas por doc
Universidade de Vigo	2083	92%	55	36	1,01	87	40535	19,46
Universidade do Porto	10290	94%	57	39	1,15	82	165444	16,08
Universidade do Minho	3590	87%	56	55	1,17	83	67374	18,77
Universidade de Santiago de Compostela	3562	93%	50	36	1,25	87	68541	19,24
Universidade de Aveiro	2773	93%	54	35	1,12	87	43379	15,64
Universidade da Coruna	1609	93%	43	35	1,14	82	34257	21,29

Gráfica 17b. Bioloxía. Comparación do número de documentos indexados en WOS publicados entre 2010 e 2019 e o impacto normalizado

Química

Táboa 7c. Química. Evolución dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo indexados en WOS

Ano	Núm doc en WOS	% doc en JCR	% colaboración internacional	% doc acceso aberto	Impacto normalizado	% doc citados	Citas recibidas	Citas por doc e ano
2010	257	96%	42	7	1,07	95	10337	4,02
2011	220	93%	45	9	0,93	94	5990	3,03
2012	233	94%	45	8	1,13	93	7443	3,99
2013	222	93%	46	11	1,05	95	5646	3,63
2014	216	93%	48	13	1,53	94	4551	3,51
2015	211	93%	49	15	1,06	95	3861	3,66
2016	181	96%	59	22	0,87	92	2439	3,37
2017	161	96%	52	23	0,92	93	1801	3,73
2018	154	97%	56	31	0,88	90	1075	3,49
2019	196	97%	54	29	1,08	80	683	3,48

Gráfica 16c. Química. Evolución anual dos indicadores de produción, impacto e acceso aberto

Táboa 8c. Química. Comparación dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo entre 2010 e 2019 indexados en WOS, cos datos das universidades da contorna

	Núm doc en WOS	% doc en JCR	% colaboración internacional	% doc acceso aberto	Impacto normalizado	% doc citados	Citas recibidas	Citas por doc
Universidade de Vigo	2051	95%	49	16	1,07	92	43826	21,37
Universidade do Porto	4504	95%	47	21	1,01	93	84327	18,72
Universidade de Aveiro	3843	94%	54	20	1,04	93	80164	20,86
Universidade de Santiago de Compostela	2816	94%	48	21	1,07	92	51340	18,23
Universidade do Minho	1981	92%	51	36	1,08	91	39167	19,77
Universidade da Coruña	956	97%	47	17	0,96	95	14653	15,33

Gráfica 17c. Química. Comparación do número de documentos indexados en WOS publicados entre 2010 e 2019 e o impacto normalizado

Ecoloxía e medio ambiente

Táboa 7d. Ecoloxía e medio ambiente. Evolución dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo indexados en WOS

Ano	Núm doc en WOS	% doc en JCR	% colaboración internacional	% doc acceso aberto	Impacto normalizado	% doc citados	Citas recibidas	Citas por doc e ano
2010	111	88%	34	14	1,03	93	3126	2,82
2011	154	90%	39	27	0,81	96	3499	2,52
2012	107	96%	47	20	0,94	98	2608	3,05
2013	151	95%	49	15	0,88	95	2790	2,64
2014	140	86%	51	22	1,08	91	2720	3,24
2015	140	83%	49	21	0,92	92	2428	3,47
2016	179	89%	51	25	0,91	92	2177	3,04
2017	187	90%	57	34	1,10	97	2057	3,67
2018	176	96%	60	33	0,94	91	1241	3,53
2019	205	92%	50	36	1,28	77	681	3,32

Gráfica 16d. Ecoloxía e medio ambiente. Evolución anual dos indicadores de produción, impacto e acceso aberto

Táboa 8d. Ecoloxía e medio ambiente. Comparación dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo entre 2010 e 2019 indexados en WOS, cos datos das universidades da contorna

	Núm doc en WOS	% doc en JCR	% colaboración internacional	% doc acceso aberto	Impacto normalizado	% doc citados	Citas recibidas	Citas por doc
Universidade de Vigo	1550	91%	50	26	1,00	92	23327	15,05
Universidade do Porto	3553	88%	55	24	1,27	90	74935	21,09
Universidade de Aveiro	3026	88%	54	21	1,11	91	50276	16,61
Universidade de Santiago de Compostela	1580	92%	49	23	1,17	92	30225	19,13
Universidade do Minho	961	74%	46	34	0,99	80	14551	15,14
Universidade da Coruña	763	86%	44	23	1,00	89	10553	13,83

Gráfica 17d. Ecoloxía e medio ambiente. Comparación do número de documentos indexados en WOS publicados entre 2010 e 2019 e o impacto normalizado

Ciencias da saúde

Táboa 7e. Ciencias da saúde. Evolución dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo indexados en WOS

Ano	Núm doc en WOS	% doc revistas JCR	% colaboración internacional	% doc acceso aberto	Impacto normalizado	% doc citados	Citas recibidas	Citas por doc e ano
2010	93	94%	24	18	0,77	67	2181	2,35
2011	100	82%	31	23	1,06	79	2419	2,69
2012	102	90%	29	24	0,99	81	1807	2,21
2013	114	92%	35	27	1,04	76	1473	1,85
2014	127	86%	36	31	1,07	84	1954	2,56
2015	146	92%	32	33	0,76	78	1462	2,00
2016	120	87%	40	35	0,99	80	1349	2,81
2017	144	83%	37	31	1,19	81	1169	2,71
2018	155	91%	45	39	0,87	74	755	2,44
2019	183	90%	46	46	1,20	67	500	2,73

Gráfica 16e. Ciencias da saúde. Evolución anual dos indicadores de produción, impacto e acceso aberto

Táboa 8e. Ciencias da saúde. Comparación dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo entre 2010 e 2019 indexados en WOS, cos datos das universidades da contorna

	Núm doc en WOS	% doc en JCR	% colaboración internacional	% doc acceso aberto	Impacto normalizado	% doc citados	Citas recibidas	Citas por doc
Universidade de Vigo	1284	89%	37	32	1,00	77	15069	11,74
Universidade do Porto	15407	89%	40	36	1,51	69	210436	13,66
Universidade de Santiago de Compostela	4913	93%	43	32	1,31	79	73060	14,87
Universidade da Coruña	3566	90%	27	35	1,21	58	30570	8,57
Universidade do Minho	3458	81%	46	45	1,19	68	39174	11,33
Universidade de Aveiro	2649	87%	39	27	1,18	71	28733	10,85

Gráfica 17e. Ciencias da saúde. Comparación do número de documentos indexados en WOS publicados entre 2010 e 2019 e o impacto normalizado

Ciencia e tecnoloxía agraria

Táboa 7f. Ciencia e tecnoloxía agraria. Evolución dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo indexados en WOS

Ano	Núm doc en WOS	% doc en JCR	% colaboración internacional	% doc acceso aberto	Impacto normalizado	% doc citados	Citas recibidas	Citas por doc e ano
2010	105	91%	29	13	1,42	95	3331	3,17
2011	114	96%	25	20	1,14	96	2994	2,92
2012	105	94%	31	13	1,22	98	2431	2,89
2013	116	93%	37	10	1,31	96	2920	3,60
2014	125	95%	52	17	1,20	97	2475	3,30
2015	108	90%	44	23	1,11	96	1849	3,42
2016	129	95%	64	27	1,28	95	1913	3,71
2017	127	88%	61	30	1,36	86	1341	3,52
2018	137	94%	61	27	1,41	91	1049	3,83
2019	139	94%	61	30	1,31	75	488	3,51

Gráfica 16f. Ciencia e tecnoloxía agraria. Evolución anual dos indicadores de produción, impacto e acceso aberto

Táboa 8f. Ciencia e tecnoloxía agraria. Comparación dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo entre 2010 e 2019 indexados en WOS, cos datos das universidades da contorna

	Núm doc en WOS	% doc en JCR	% colaboración internacional	% doc acceso aberto	Impacto normalizado	% doc citados	Citas recibidas	Citas por doc
Universidade de Vigo	1205	93%	48	22	1,28	92	20791	17,25
Universidade do Porto	2524	93%	47	24	1,32	90	38783	15,37
Univ Santiago de Compostela	1693	90%	42	27	1,04	86	21317	12,59
Universidade de Aveiro	1080	92%	49	24	1,31	90	18716	17,33
Universidade do Minho	780	92%	53	58	1,58	89	17811	22,83
Universidade da Coruna	457	95%	55	23	1,06	85	5216	11,41

Gráfica 17f. Ciencia e tecnoloxía agraria. Comparación do número de documentos indexados en WOS publicados entre 2010 e 2019 e o impacto normalizado

Informática

Táboa 7g. Informática. Evolución dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo indexados en WOS

Ano	Núm doc en WOS	% doc en JCR	% colaboración internacional	% doc acceso aberto	Impacto normalizado	% doc citados	Citas recibidas	Citas por doc e ano
2010	101	47%	28	15	1,09	62	2289	2,27
2011	106	36%	28	7	1,21	69	2274	2,38
2012	86	38%	41	9	0,85	67	986	1,43
2013	97	47%	32	12	1,00	80	963	1,42
2014	87	44%	45	21	1,49	72	859	1,65
2015	140	42%	59	15	1,03	73	1242	1,77
2016	135	47%	56	16	0,74	61	807	1,49
2017	98	49%	49	15	0,77	68	418	1,42
2018	120	52%	49	19	0,73	56	285	1,19
2019	93	67%	62	28	0,88	47	138	1,48

Gráfica 16g. Informática. Evolución anual dos indicadores de produción, impacto e acceso aberto

Táboa 8g. Informática. Comparación dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo entre 2010 e 2019 indexados en WOS, cos datos das universidades da contorna

	Núm doc en WOS	% doc en JCR	% colaboración internacional	% doc acceso aberto	Impacto normalizado	% doc citados	Citas recibidas	Citas por doc
Universidade de Vigo	1063	47%	46	16	0,97	66	10261	9,65
Universidade do Porto	3121	31%	37	18	0,92	66	18944	6,07
Universidade do Minho	2568	20%	31	20	0,86	61	11080	4,31
Universidade de Aveiro	1743	28%	30	15	0,92	58	7330	4,21
Universidade da Coruña	1282	49%	30	13	0,83	69	9978	7,78
Universidade de Santiago de Compostela	636	56%	29	11	0,85	67	5323	8,37

Gráfica 17g. Informática. Comparación do número de documentos indexados en WOS publicados entre 2010 e 2019 e o impacto normalizado

Ciencias sociais

Táboa 7h. Ciencias sociais. Evolución dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo indexados en WOS

Ano	Núm doc en WOS	% doc en JCR	% colaboración internacional	% doc acceso aberto	Impacto normalizado	% doc citados	Citas recibidas	Citas por doc e ano
2010	49	47%	18	49	0,95	76	947	1,93
2011	68	49%	19	54	0,67	56	851	1,39
2012	68	53%	19	49	1,13	68	945	1,74
2013	98	38%	18	65	0,71	54	721	1,05
2014	105	46%	14	41	0,69	54	715	1,13
2015	126	42%	23	56	0,64	56	692	1,10
2016	126	42%	18	35	0,62	55	490	0,97
2017	135	44%	21	43	0,63	60	371	0,92
2018	142	44%	25	46	0,50	45	250	0,88
2019	131	58%	34	48	0,94	48	162	1,24

Gráfica 16h. Ciencias sociais. Evolución anual dos indicadores de produción, impacto e acceso aberto

Táboa 8h. Ciencias sociais. Comparación dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo entre 2010 e 2019 indexados en WOS, cos datos das universidades da contorna

	Núm doc en WOS	% doc en JCR	% colaboración internacional	% doc acceso aberto	Impacto normalizado	% doc citados	Citas recibidas	Citas por doc
Universidade de Vigo	1048	46%	22	48	0,71	55	6144	5,86
Universidade do Porto	1971	73%	48	26	0,89	67	15246	7,74
Universidade de Santiago de Compostela	1217	35%	19	46	0,67	44	3938	3,24
Universidade do Minho	1011	55%	32	25	1,43	60	4930	4,88
Universidade da Coruña	929	42%	18	48	0,72	54	3262	3,51
Universidade de Aveiro	639	47%	28	22	1,15	62	4098	6,41

Gráfica 17h. Ciencias sociais. Comparación do número de documentos indexados en WOS publicados entre 2010 e 2019 e o impacto normalizado

Física

Táboa 7i. Física. Evolución dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo indexados en WOS

Ano	Núm doc en WOS	% doc revistas JCR	% colaboración internacional	% doc acceso aberto	Impacto normalizado	% doc citados	Citas recibidas	Citas por doc e ano
2010	105	76%	48	31	1,26	90	3065	2,92
2011	105	74%	37	13	1,01	79	2269	2,40
2012	114	71%	45	30	1,24	82	2982	3,27
2013	117	69%	47	30	1,42	81	2244	2,74
2014	106	70%	57	28	1,00	77	1852	2,91
2015	107	78%	50	31	1,75	90	2264	4,23
2016	83	82%	61	42	2,90	90	3344	10,07
2017	77	81%	57	40	1,15	78	751	3,25
2018	76	78%	74	41	5,49	83	3235	21,28
2019	79	90%	66	42	1,10	77	272	3,44

Gráfica 16i. Física. Evolución anual dos indicadores de produción, impacto e acceso aberto

Táboa 8i. Física. Comparación dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo entre 2010 e 2019 indexados en WOS, cos datos das universidades da contorna

	Núm doc en WOS	% doc en revistas JCR	% colaboración internacional	% doc acceso aberto	Impacto normalizado	% doc citados	Citas recibidas	Citas por doc
Universidade de Vigo	969	76%	53	32	1,72	83	22278	22,99
Universidade do Porto	3858	79%	70	50	1,39	83	76195	19,75
Universidade de Aveiro	2824	77%	65	25	1,04	80	36625	12,97
Universidade de Santiago de Compostela	2769	85%	79	57	1,67	85	61187	22,10
Universidade do Minho	2256	84%	72	56	1,83	86	63091	27,97
Universidade da Coruña	237	76%	46	33	3,43	84	8074	34,07

Gráfica 17i. Física. Comparación do número de documentos indexados en WOS publicados entre 2010 e 2019 e o impacto normalizado

Psicoloxía e educación

Táboa 7l. Psicología e educación. Evolución dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo indexados en WOS

Ano	Núm doc en WOS	% doc en JCR	% colaboración internacional	% doc acceso aberto	Impacto normalizado	% doc citados	Citas recibidas	Citas por doc e ano
2010	92	17%	8	7	0,49	43	566	0,62
2011	90	33%	10	18	0,63	54	345	0,43
2012	74	19%	8	14	0,41	34	239	0,40
2013	116	30%	7	23	0,73	53	686	0,84
2014	118	33%	14	22	0,46	48	430	0,61
2015	73	34%	23	36	0,73	56	310	0,85
2016	97	31%	21	35	0,44	43	280	0,72
2017	81	44%	17	41	0,80	57	266	1,09
2018	88	38%	19	42	0,81	51	170	0,97
2019	96	48%	24	47	0,50	23	63	0,66

Gráfica 16l. Psicología e educación. Evolución anual dos indicadores de produción, impacto e acceso aberto

Táboa 81. Psicoloxía e educación. Comparación dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo entre 2010 e 2019 indexados en WOS, cos datos das universidades da contorna

	Núm doc en WOS	% doc en JCR	% colaboración internacional	% doc acceso aberto	Impacto normalizado	% doc citados	Citas recibidas	Citas por doc
Universidade de Vigo	925	33%	15	28	0,60	46	3355	3,63
Universidade do Minho	1929	62%	44	36	0,96	64	12354	6,40
Universidade do Porto	1848	64%	37	30	0,95	64	10656	5,77
Universidade de Santiago de Compostela	1350	48%	19	48	0,73	58	7089	5,25
Universidade de Aveiro	959	33%	26	27	1,17	54	4192	4,37
Universidade da Coruña	655	47%	22	46	0,82	58	3367	5,14

Gráfica 171. Psicoloxía e educación. Comparación do número de documentos indexados en WOS publicados entre 2010 e 2019 e o impacto normalizado

Ciencias da terra e xeografía

Táboa 7m. Ciencias da terra e xeografía. Evolución dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo indexados en WOS

Ano	Núm doc en WOS	% doc en JCR	% colaboración internacional	% doc acceso aberto	Impacto normalizado	% doc citados	Citas recibidas	Citas por doc e ano
2010	69	78%	49	30	1,24	88	2021	2,93
2011	97	90%	46	35	0,92	96	2037	2,33
2012	95	74%	52	28	1,09	82	1965	2,59
2013	87	91%	59	26	1,29	92	2530	4,15
2014	117	69%	49	26	0,90	79	1460	2,08
2015	77	82%	65	35	1,05	94	1154	3,00
2016	91	90%	73	41	1,06	93	960	2,64
2017	90	93%	69	42	0,77	89	557	2,06
2018	87	95%	72	36	1,02	87	445	2,56
2019	96	96%	66	39	1,15	74	219	2,28

Gráfica 16m. Ciencias da terra e xeografía. Evolución anual dos indicadores de produción, impacto e acceso aberto

Táboa 8m. Ciencias da terra e xeografía. Comparación dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo entre 2010 e 2019 indexados en WOS, cos datos das universidades da contorna

	Núm doc en WOS	% doc en JCR	% colaboración internacional	% doc acceso aberto	Impacto normalizado	% doc citados	Citas recibidas	Citas por doc
Universidade de Vigo	906	86%	60	34	1,04	87	13348	14,73
Universidade do Porto	1271	69%	51	24	1,04	80	14393	11,32
Universidade de Aveiro	1138	88%	59	26	1,01	90	16599	14,59
Universidade de Santiago de Compostela	588	81%	47	34	1,02	81	8119	13,81
Universidade do Minho	357	61%	46	25	2,04	75	3374	9,45
Universidade da Coruña	343	86%	51	27	0,89	85	3471	10,12

Gráfica 17m. Ciencias da terra e xeografía. Comparación do número de documentos indexados en WOS publicados entre 2010 e 2019 e o impacto normalizado

Humanidades e filoloxías

Táboa 7n. Humanidades e filoloxías. Evolución dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo indexados en WOS

Ano	Núm doc en WOS	% doc en JCR	% colaboración internacional	% doc acceso aberto	Impacto normalizado	% doc citados	Citas recibidas	Citas por doc e ano
2010	56	13%	11	27	0,38	38	162	0,29
2011	54	22%	4	44	0,40	44	126	0,26
2012	69	12%	3	52	0,57	35	101	0,18
2013	92	20%	8	42	1,94	40	217	0,34
2014	88	16%	10	47	0,59	36	84	0,16
2015	87	10%	3	39	0,42	26	69	0,16
2016	117	13%	18	26	0,25	23	66	0,14
2017	110	8%	8	51	1,12	25	62	0,19
2018	86	19%	13	50	0,65	21	50	0,29
2019	93	35%	16	47	0,83	15	32	0,34

Gráfica 16n. Humanidades e filoloxías. Evolución anual dos indicadores de produción, impacto e acceso aberto

Táboa 8n. Humanidades e filoloxías. Comparación dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo entre 2010 e 2019 indexados en WOS, cos datos das universidades da contorna

	Núm doc en WOS	% doc en JCR	% colaboración internacional	% doc acceso aberto	Impacto normalizado	% doc citados	Citas recibidas	Citas por doc
Universidade de Vigo	852	17%	10	42,5	0,74	29	969	1,14
Universidade de Santiago de Compostela	1836	13%	6	42,0	0,78	28	2159	1,18
Universidade do Porto	863	20%	21	41,7	0,84	35	1787	2,07
Universidade da Coruña	647	17%	9	44,8	0,94	32	808	1,25
Universidade do Minho	611	24%	25	33,6	1,24	36	1008	1,65
Universidade de Aveiro	445	23%	22	39,8	1,17	35	1008	2,27

Gráfica 17n. Humanidades e filoloxías. Comparación do número de documentos indexados en WOS publicados entre 2010 e 2019 e o impacto normalizado

Ciencias económicas e empresariais

Táboa 7ñ. Ciencias económicas e empresariais. Evolución dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo indexados en WOS

Ano	Núm doc en WOS	% doc en JCR	% colaboración internacional	% doc acceso aberto	Impacto normalizado	% doc citados	Citas recibidas	Citas por doc e ano
2010	40	73%	20	13	0,68	85	466	1,17
2011	48	73%	17	13	0,70	77	423	0,98
2012	63	73%	19	17	0,68	78	707	1,40
2013	57	68%	30	19	0,92	82	639	1,60
2014	62	81%	40	32	1,01	84	739	1,99
2015	72	78%	39	22	0,68	81	600	1,67
2016	72	65%	39	28	0,91	71	561	1,95
2017	89	71%	53	26	0,96	83	505	1,89
2018	65	72%	35	25	0,84	72	179	1,38
2019	84	81%	42	24	0,87	60	143	1,70

Gráfica 16ñ. Ciencias económicas e empresariais. Evolución anual dos indicadores de produción, impacto e acceso aberto

Táboa 8ñ. Ciencias económicas e empresariais. Comparación dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo entre 2010 e 2019 indexados en WOS, cos datos das universidades da contorna

	Núm doc en WOS	% doc en JCR	% colaboración internacional	% doc acceso aberto	Impacto normalizado	% doc citados	Citas recibidas	Citas por doc
Universidade de Vigo	652	74%	35	22,7	0,84	77	4962	7,61
Universidade do Minho	1280	45%	38	18,0	0,94	65	8883	6,94
Universidade do Porto	1241	65%	37	17,2	0,95	73	10239	8,25
Universidade de Aveiro	701	47%	35	16,0	1,12	67	5284	7,54
Universidade de Santiago de Compostela	566	67%	30	22,3	0,97	67	5753	10,16
Universidade da Coruña	440	69%	26	21,8	0,81	69	2570	5,84

Gráfica 17ñ. Ciencias económicas e empresariais. Comparación do número de documentos indexados en WOS publicados entre 2010 e 2019 e o impacto normalizado

Ciencias dos materiais

Táboa 7o. Ciencias dos materiais. Evolución dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo indexados en WOS

Ano	Núm doc en WOS	% doc en JCR	% colaboración internacional	% doc acceso aberto	Impacto normalizado	% doc citados	Citas recibidas	Citas por doc e ano
2010	67	87%	36	9	1,84	96	4954	7,39
2011	60	95%	35	18	1,04	92	2104	3,90
2012	70	91%	47	7	1,78	99	3210	5,73
2013	65	88%	48	14	1,50	97	2480	5,45
2014	49	96%	49	14	1,35	98	1079	3,67
2015	62	89%	55	26	1,26	90	1274	4,11
2016	55	89%	53	29	0,94	85	827	3,76
2017	64	89%	58	22	0,96	92	779	4,06
2018	58	91%	62	29	1,04	98	537	4,63
2019	81	95%	57	42	1,09	77	301	3,72

Gráfica 16o. Ciencias dos materiais. Evolución anual dos indicadores de produción, impacto e acceso aberto

Táboa 8o. Ciencias dos materiais. Comparación dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo entre 2010 e 2019 indexados en WOS, cos datos das universidades da contorna

	Núm doc en WOS	% doc en JCR	% colaboración internacional	% doc acceso aberto	Impacto normalizado	% doc citados	Citas recibidas	Citas por doc
Universidade de Vigo	631	91%	50	21	1,29	92	17545	27,81
Universidade do Minho	2878	77%	51	28	1,14	85	47978	16,67
Universidade de Aveiro	2773	85%	62	16	1,02	88	46329	16,71
Universidade do Porto	2703	75%	45	20	1,15	80	40844	15,11
Universidade de Santiago de Compostela	672	90%	58	23	0,86	89	10396	15,47
Universidade da Coruña	280	90%	33	17	1,01	89	3668	13,10

Gráfica 17o. Ciencias dos materiais. Comparación do número de documentos indexados en WOS publicados entre 2010 e 2019 e o impacto normalizado

Matemáticas e estatística

Táboa 7p. Matemáticas e estatística. Evolución dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo indexados en WOS

Ano	Núm doc en WOS	% doc en JCR	% colaboración internacional	% doc acceso aberto	Impacto normalizado	% doc citados	Citas recibidas	Citas por doc e ano
2010	61	84%	28	30	1,48	79	1834	3,01
2011	71	86%	38	28	1,34	89	2018	3,16
2012	45	100%	40	24	0,77	89	349	0,97
2013	50	92%	52	48	1,11	92	460	1,31
2014	62	94%	56	29	0,96	87	560	1,51
2015	62	97%	53	37	0,78	84	330	1,06
2016	48	96%	46	23	0,55	81	162	0,84
2017	76	79%	46	17	0,78	66	191	0,84
2018	62	94%	39	45	0,72	71	151	1,22
2019	63	95%	54	19	1,10	52	108	1,71

Gráfica 16p. Matemáticas e estatística. Evolución anual dos indicadores de produción, impacto e acceso aberto

Táboa 8p. Matemáticas e estatística. Comparación dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo entre 2010 e 2019 indexados en WOS, cos datos das universidades da contorna

	Núm doc en WOS	% doc en JCR	% colaboración internacional	% doc acceso aberto	Impacto normalizado	% doc citados	Citas recibidas	Citas por doc
Universidade de Vigo	600	91%	45	30	0,97	78,2	6163	10,27
Universidade do Porto	1086	75%	45	21	0,82	69,2	5754	5,30
Universidade de Aveiro	1035	75%	58	27	1,15	76,6	7099	6,86
Universidade de Santiago de Compostela	972	85%	57	33	1,37	78,0	8989	9,25
Universidade do Minho	654	63%	42	24	0,87	69,4	3527	5,39
Universidade da Coruña	464	88%	45	23	1,02	77,4	4597	9,91

Gráfica 17p. Matemáticas e estatística. Comparación do número de documentos indexados en WOS publicados entre 2010 e 2019 e o impacto normalizado

Índice de táboas e gráficas

As publicacións de 2019

Documentos da Universidade de Vigo por tipoloxía documental. WOS
Documentos da Universidade de Vigo por tipoloxía documental. Scopus
Documentos da Universidade de Vigo por ámbitos temáticos. WOS
Documentos da Universidade de Vigo por ámbitos temáticos. Scopus
Os 10 primeiros países colaboradores. WOS
Os 10 primeiros países colaboradores. Scopus
As 10 primeiras institucións colaboradoras. WOS
As 10 primeiras institucións colaboradoras. Scopus
Porcentaxe de publicacións en acceso aberto por ámbitos. Scopus
Porcentaxe de publicacións en acceso aberto por ámbitos. WOS
Acceso aberto e colaboración institucional por ámbitos temáticos. WOS
Documentos da Universidade de Vigo por tipoloxía documental. Dialnet
Áreas con máis de 10 documentos en 2019. Dialnet

Táboas

Táboa 1. Evolución anual dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo recollidos en WOS, co número e porcentaxe de documentos en revistas incluídas en JCR e o impacto normalizado

Táboa 2. Evolución dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo en colaboración con persoas vinculadas a institucións doutros países

Táboa 3. Institucións que máis documentos publicaron en colaboración coa Universidade de Vigo entre os anos 2010 e 2019 segundo a información recollida en WOS

Táboa 4. Evolución do número de publicacións da Universidade de Vigo en acceso aberto indexadas en WOS, coa porcentaxe de documentos con respecto ao total, a porcentaxe de citas obtidas por estes documentos con respecto ao total de citas, o impacto normalizado acadado polo conxunto das publicacións e o impacto normalizado acadado polas publicacións en acceso aberto

Táboa 5. Comparativa dos principais indicadores de produción, acceso aberto, colaboración e impacto das publicacións das universidades do Eixo Atlántico entre 2010 e 2019

Táboa 6. Datos de produción, colaboración, acceso aberto e impacto dos documentos producidos pola Universidade de Vigo entre 2010 e 2019, por ámbitos temáticos

Táboa 7. Por ámbitos. Evolución dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo indexados en WOS.

Táboa 8. Por ámbitos. Comparación dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo entre 2010 e 2019 indexados en WOS, cos datos das universidades da contorna

Gráficas

Gráfica 1. Evolución anual do número de traballos da Universidade de Vigo indexados en WOS e o número de documentos publicados en revistas incluídas en JCR

Gráfica 2. Evolución anual do número de documentos publicados en cada cuartil de JCR: Q1, Q2, Q3 e Q4

Gráfica 3. Documentos publicados por membros da Universidade de Vigo entre 2010 e 2019 recollidos en WOS, por ámbitos temáticos

Gráfica 4. Distribución temática relativa das publicacións da Universidade de Vigo en WOS (2010-2019)

Gráfica 5. Evolución anual do número de traballos da Universidade de Vigo indexados en Dialnet

Gráfica 6. Distribución por áreas dos documentos publicados pola Universidade de Vigo entre 2010 e 2019 indexados en Dialnet

Gráfica 7. Evolución anual dos documentos publicados en colaboración internacional e impacto normalizado deses documentos en comparación co impacto normalizado global

Gráfica 8. Países cos que se teñen publicado máis documentos entre 2010 e 2019 segundo a información recollida en WOS. O tamaño dos círculos é proporcional ao número de documentos indexados. Gráfica proporcionada por InCites.

Gráfica 9. Evolución anual do número total de documentos asinados por membros da Universidade de Vigo indexados en WOS, número de documentos publicados en acceso aberto, impacto normalizado acadado polo total dos documentos e impacto normalizado acadado polos documentos publicados en acceso aberto

Gráfica 10. Evolución das porcentaxes de documentos publicados en acceso aberto pola Universidade de Vigo, media mundial, media dos países da Unión Europea, media das institucións españolas e media das tres universidades galegas

Gráfica 11. Porcentaxe de documentos publicados en acceso aberto por ámbitos ANVUR

Gráfica 12. Evolución anual do número de documentos indexados en WOS

Gráfica 13. Evolución anual da porcentaxe de documentos publicados en colaboración con institucións estranxeiras

Gráfica 14. Evolución anual da porcentaxe de documentos publicados en acceso aberto

Gráfica 15. Comparación dos principais datos de produción e impacto dos diferentes ámbitos (publicacións da Universidade de Vigo entre 2010 e 2019)

Gráfica 16a a 16p. Evolución anual dos indicadores de produción, impacto e acceso aberto

Gráfica 17a a 17p. Comparación do número de documentos indexados en WOS publicados entre 2010 e 2019 e o impacto normalizado

Anexo

Ámbitos	Categorías WOS	
Bioloxía	ANATOMY & MORPHOLOGY BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY BIOLOGY BIOPHYSICS BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY CELL & TISSUE ENGINEERING CELL BIOLOGY DEVELOPMENTAL BIOLOGY ENTOMOLOGY EVOLUTIONARY BIOLOGY GENETICS & HEREDITY IMMUNOLOGY	LIMNOLOGY MARINE & FRESHWATER BIOLOGY MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY MICROBIOLOGY MYCOLOGY NEUROSCIENCES ORNITHOLOGY PARASITOLOGY PATHOLOGY PHYSIOLOGY REPRODUCTIVE BIOLOGY VIROLOGY ZOOLOGY
Ciencias da saúde	ALLERGY ANDROLOGY ANESTHESIOLOGY AUDIOLOGY & SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS CHEMISTRY, MEDICINAL CLINICAL NEUROLOGY CRITICAL CARE MEDICINE DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE DERMATOLOGY EMERGENCY MEDICINE ENDOCRINOLOGY & METABOLISM ERGONOMICS GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY GERIATRICS & GERONTOLOGY GERONTOLOGY HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES HEMATOLOGY INFECTIOUS DISEASES INTEGRATIVE & COMPLEMENTARY MEDICINE MEDICAL ETHICS MEDICAL INFORMATICS MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY MEDICINE, GENERAL & INTERNAL MEDICINE, LEGAL MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL	NEUROIMAGING NURSING NUTRITION & DIETETICS OBSTETRICS & GYNECOLOGY ONCOLOGY OPHTHALMOLOGY ORTHOPEDECS OTORHINOLARYNGOLOGY PEDIATRICS PERIPHERAL VASCULAR DISEASE PHARMACOLOGY & PHARMACY PRIMARY HEALTH CARE PSYCHIATRY PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING REHABILITATION RESPIRATORY SYSTEM RHEUMATOLOGY SUBSTANCE ABUSE SURGERY TOXICOLOGY TRANSPLANTATION TROPICAL MEDICINE UROLOGY & NEPHROLOGY VETERINARY SCIENCES
Ciencias da terra e xeografía	ENGINEERING, GEOLOGICAL GEOCHEMISTRY & GEOPHYSICS GEOGRAPHY GEOGRAPHY, PHYSICAL GEOLOGY	GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES MINERALOGY OCEANOGRAPHY PALEONTOLOGY
Ecoloxía e medioambiente	BIODIVERSITY CONSERVATION ECOLOGY ENGINEERING, ENVIRONMENTAL ENVIRONMENTAL SCIENCES	ENVIRONMENTAL STUDIES GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY WATER RESOURCES

Química	CHEMISTRY, ANALYTICAL CHEMISTRY, APPLIED CHEMISTRY, INORGANIC & NUCLEAR CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY CHEMISTRY, ORGANIC	CHEMISTRY, PHYSICAL CRYSTALLOGRAPHY ELECTROCHEMISTRY POLYMER SCIENCE SPECTROSCOPY
Humanidades e filoloxías	ARCHAEOLOGY AREA STUDIES ART ASIAN STUDIES CLASSICS CULTURAL STUDIES DANCE FOLKLORE HISTORY HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE HUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY LANGUAGE & LINGUISTICS LINGUISTICS LITERARY REVIEWS LITERARY THEORY & CRITICISM	LITERATURE LITERATURE, AFRICAN, AUSTRALIAN, CANADIAN LITERATURE, AMERICAN LITERATURE, BRITISH ISLES LITERATURE, GERMAN, DUTCH, SCANDINAVIAN LITERATURE, ROMANCE LITERATURE, SLAVIC LOGIC MEDIEVAL & RENAISSANCE STUDIES MUSIC PHILOSOPHY POETRY RELIGION THEATER URBAN STUDIES
Ciencia e tecnoloxía agrarias	AGRICULTURAL ENGINEERING AGRICULTURE, DAIRY & ANIMAL SCIENCE AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY AGRONOMY FISHERIES	FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY FORESTRY HORTICULTURE PLANT SCIENCES SOIL SCIENCE
Ciencias dos materiais	MATERIALS SCIENCE, BIOMATERIALS MATERIALS SCIENCE, CERAMICS MATERIALS SCIENCE, CHARACTERIZATION & TESTING MATERIALS SCIENCE, COATINGS & FILMS	MATERIALS SCIENCE, COMPOSITES MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY MATERIALS SCIENCE, PAPER & WOOD MATERIALS SCIENCE, TEXTILES
Enxeñarías	ARCHITECTURE AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY ENERGY & FUELS ENGINEERING, AEROSPACE ENGINEERING, BIOMEDICAL ENGINEERING, CHEMICAL ENGINEERING, CIVIL ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC ENGINEERING, INDUSTRIAL ENGINEERING, MANUFACTURING ENGINEERING, MARINE ENGINEERING, MECHANICAL ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY ENGINEERING, OCEAN ENGINEERING, PETROLEUM	IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION MECHANICS METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING MICROSCOPY MINING & MINERAL PROCESSING NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY QUANTUM SCIENCE & TECHNOLOGY REMOTE SENSING ROBOTICS TELECOMMUNICATIONS THERMODYNAMICS TRANSPORTATION TRANSPORTATION SCIENCE & TECHNOLOGY
Física	ACOUSTICS ASTRONOMY & ASTROPHYSICS OPTICS PHYSICS, APPLIED PHYSICS, ATOMIC, MOLECULAR & CHEMICAL PHYSICS, CONDENSED MATTER	PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS PHYSICS, MATHEMATICAL PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY PHYSICS, NUCLEAR PHYSICS, PARTICLES & FIELDS

Informática	COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE COMPUTER SCIENCE, CYBERNETICS COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS	COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS
Matemáticas e estatística	MATHEMATICS MATHEMATICS, APPLIED	MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS STATISTICS & PROBABILITY
Ciencias económicas e empresariais	AGRICULTURAL ECONOMICS & POLICY BUSINESS BUSINESS, FINANCE DEVELOPMENT STUDIES	ECONOMICS MANAGEMENT OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE REGIONAL & URBAN PLANNING
Ciencias sociais	ANTHROPOLOGY COMMUNICATION CRIMINOLOGY & PENOLOGY DEMOGRAPHY ETHICS ETHNIC STUDIES FAMILY STUDIES FILM, RADIO, TELEVISION HEALTH POLICY & SERVICES HISTORY OF SOCIAL SCIENCES HOSPITALITY, LEISURE, SPORT & TOURISM INDUSTRIAL RELATIONS & LABOR INFORMATION SCIENCE & LIBRARY SCIENCE	INTERNATIONAL RELATIONS LAW POLITICAL SCIENCE PUBLIC ADMINISTRATION SOCIAL ISSUES SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS SOCIAL WORK SOCIOLOGY SPORT SCIENCES Women's Studies
Psicología e educación	BEHAVIORAL SCIENCES EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES EDUCATION, SPECIAL PSYCHOLOGY PSYCHOLOGY, APPLIED PSYCHOLOGY, BIOLOGICAL PSYCHOLOGY, CLINICAL	PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY, EDUCATIONAL PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY, MATHEMATICAL PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY PSYCHOLOGY, PSYCHOANALYSIS PSYCHOLOGY, SOCIAL
Multidisciplinar	MULTIDISCIPLINARY SCIENCES	

